

Suite d'un Mémoire Dans l'Analyse

Ayoub Laloui

19 septembre 2025

1 Énoncé du Théorèmes Principaux

Théorème 1.1. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ avec f vérifie les conditions suivantes

1. f est dérivable sur $[a; b]$
2. f est continue sur $(a; b)$
3. $f(a) = f(b) = k$ où $k \in \mathbb{R}$

Alors il existe au moins un élément $c \in (a; b)$ tel que

$$f(c) - f'(c) = k$$

Théorème 1.2. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ avec f vérifie les conditions suivantes

1. f est dérivable sur $[a; b]$
2. f est continue sur $(a; b)$
3. $f(a) = f(b) = 0$ où $k \in \mathbb{R}$

Alors :

$$(\forall \lambda \in \mathbb{R}); (\exists c \in (a; b)); f'(c) = \lambda f(c)$$

Démonstration du théorème 1.1

Définissons la fonction $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ par l'expression $g(x) = e^{-x}[f(x) - k]$

Alors vérifions que g satisfais les conditions du théorème de Rolle :

1. **La Dérivabilité :** nous avons que g est dérivable sur $(a; b)$ comme produit de de fonctions dérivables sur $(a; b)$ car la fonction exponentielle est dérivable sur \mathbb{R} et en particulier sur $(a; b)$ et :

$$\forall x \in (a; b); g'(x) = \frac{d}{dx}[e^{-x}(f(x) - k)]$$

Nous application la règle du produit :

$$g'(x) = e^{-x}(f(x) - k) - e^{-x}f'(x) = e^{-x}(f(x) - k - f'(x))$$

2. **La Continuité** : nous avons aussi que g est continue comme produit de deux fonctions continue.

3. **Valeurs aux Extrémités** : nous avons que :

$f(a) = f(b) = k$ ce qui implique que $f(a) - k = f(b) - k = 0$, alors que : $g(a) = e^{-a}0 = 0$ et $g(b) = e^{-b}0 = 0$ Donc

$$g(a) = g(b)$$

Alors la fonction g satisfait bien les conditions du théorème de Rolle, et par conséquent il existe un $c \in (a; b)$ tel que :

$$g'(c) = 0$$

Alors remplaçons x par c dans g' et nous obtenons que :

$$e^{-c}(f(c) - k - f'(c)) = 0$$

Or :

$$\forall x \in \mathbb{R}; e^{-x} \neq 0$$

Alors :

$$f(c) - k - f'(c) = 0$$

Et par conséquent :

$$f(c) - f'(c) = k$$

Ce qui termine la démonstration.

Remarque 1.1. Nous pouvons aussi montrer qu'il existe un autre élément $d \in (a; b)$ tel que $f(d) + f'(d) = k$ si f une fonction qui vérifie les conditions du théorème précédent, l'idée c'est l'application du théorème de Rolle sur la fonction g définie par $g(x) = e^x(f(x) + k)$ on vérifie que g satisfait les conditions du théorème de Rolle, puis $g'(d) = 0$ alors $e^d(f(d) + k + f'(d)) = 0$ et par conséquent $f(d) + f'(d) = -k$ avec $k = f(a) = f(b)$.

Démonstration du Théorème 1.1

D'abord, fixons un $\lambda \in \mathbb{R}$

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$

Définissons la fonction $h : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ par l'expression $h(x) = e^{-\lambda x} f(x)$

Remarque 1.2. Nous pouvons faire la même généralisation de ce théorème pour que $f(a) = f(b) = k$ par la fonction auxiliaire $h(x)e^{-\lambda x}(f(x) - k)$ puis nous allons appliquer le théorème de Rolle, mais nous allons intéresser plus par le cas de $k = 0$.

Vérifions que g vérifie les conditions du théorème de Rolle,

1. **La Dérivabilité :** nous avons que g est dérivable sur $(a; b)$ comme produit de de fonctions dérivables sur $(a; b)$.

$$\forall x \in (a; b); g'(x) = \frac{d}{dx}[e^{-\lambda x} f(x)]$$

Nous application la règle du produit :

$$g'(x) = e^{-\lambda x} f(x) - \lambda e^{-\lambda x} f'(x) = e^{-x}(f(x) - \lambda f'(x))$$

2. **La Continuité :** nous avons aussi que g est continue comme produit de deux fonctions continue.

3. **Valeurs aux Extrémités :** nous avons que :

$$f(a) = f(b) = 0, \text{ alors que : } g(a) = e^{-\lambda a} 0 = 0 \text{ et } g(b) = e^{-\lambda b} 0 = 0$$

Donc

$$g(a) = g(b)$$

Donc la fonction g vérifiait bien les conditions du théorème de Rolle et par conséquent il existe un $c \in (a; b)$ où $g'(c) = 0$ D'où :

$$e^{-\lambda c}(f(c) - \lambda f'(c)) = 0$$

C'est à dire que :

$$f(c) - \lambda f'(c) = 0$$

Et par conséquent :

$$f(c) = \lambda f'(c)$$

Ce qui termine la démonstration

Références

- [1] Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd Edition, McGraw-Hill, 1976.
- [2] Tom M. Apostol, *Mathematical Analysis*, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1967.

- [3] Terence Tao, *Analysis I & II*, Texts and Readings in Mathematics, Hindustan Book Agency, 2010.
- [4] Ayoub Laloui, *Théorème en Analyse*, Zenodo, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17013272>.
- [5] Ayoub Laloui, *Mémoire Dans l'Analyse*, Zenodo, 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17013272>